

Impact Factor: 5.723

ISSN: 2181-0982
DOI: 10.26739/2181-0982
www.tadqiqot.uz

JNNR

JOURNAL OF NEUROLOGY AND
NEUROSURGERY RESEARCH

VOLUME 4, ISSUE 4

2023

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 4 НОМЕР 4

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGERY RESEARCH
VOLUME 4, ISSUE 4

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Бухарский государственный медицинский институт и tadqiqot.uz

Главный редактор:

Ходжиева Дилбар Таджиевна
доктор медицинских наук, профессор
Бухарского государственного медицинского
института. (Узбекистан).
ORCID ID: 0000-0002-5883-9533

Зам. главного редактора:

Хайдарова Дилдора Кадировна
доктор медицинских наук, профессор
Ташкентской медицинской академии.
(Узбекистан).
ORCID ID: 0000-0002-4980-6158

Рецензируемый
научно-практический журнал
“Журнал неврологии
и нейрохирургических исследований”
Публикуется 6 раз в год
№4 (04), 2023
ISSN 2181-0982

Адрес редакции:

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Макет и подготовка к печати
проводились в редакции журнала.

Дизайн - оформления:

Хуршид Мирзахмедов

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и
информации г. Ташкента Рег. №
от 01.07.2020 г.

“Неврологии и нейрохирургических
исследований” 4/2023

Электронная версия

журнала на сайтах:

<https://tadqiqot.uz>
www.bsmi.uz

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Иноятов Амрилло Шодиевич - доктор медицинских наук, профессор, министр здравоохранения. (Узбекистан)

Хайдаров Нодиржон Кадилович – доктор медицинских наук, профессор, ректор Ташкентского государственного стоматологического института. (Узбекистан).

Нуралиев Неккадам Абдуллаевич - доктор медицинских наук, профессор, иммунолог, микробиолог, проректор по научной работе и инновациям Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Кариев Гайрат Маратович – доктор медицинских наук, профессор, директор Республиканского научного центра нейрохирургии Узбекистана. (Узбекистан).

Федин Анатолий Иванович - доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач РФ. Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И. Пирогова. (Россия).

Маджидова Екутхон Набиевна - доктор медицинских наук, профессор, Ташкентского педиатрического медицинского института. (Узбекистан).

Рахимбаева Гулнора Саттаровна - доктор медицинских наук, профессор, Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Джурабекова Азиза Тахировна – доктор медицинских наук, профессор Самаркандского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Мамадалиев Абдурахмон Маматкулович - доктор медицинских наук, профессор Самаркандского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Чутко Леонид Семенович - доктор медицинских наук, профессор, руководитель Центра поведенческой неврологии Института мозга человека им. Н.П. Бехтеревой. (Россия).

Муратов Фахмитдин Хайритдинович - доктор медицинских наук, профессор Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Дьяконова Елена Николаевна - доктор медицинских наук, профессор, Ивановская государственная медицинская академия. (Россия).

Труфанов Евгений Александрович – доктор медицинских наук, профессор Национальной медицинской академии последипломного образования имени П.Л. Шупика. (Россия)

Норов Абдурахмон Убайдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор, главный врач Бухарского областного многопрофильного медицинского центра. (Узбекистан)

Абдуллаева Наргиза Нурмаматовна – доктор медицинских наук, профессор Самаркандского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Азизова Раъно Баходировна - доктор медицинских наук, доцент Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Давлатов Салим Сулаймонович - Начальник отдела надзора качества образования, доцент Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Саноева Матлюба Жахонкуловна - доктор медицинских наук, доцент Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Артыкова Мавлюда Абдурахмановна - доктор медицинских наук, профессор Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Уринов Мусо Болтаевич - доктор медицинских наук, доцент Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Киличев Ибодулла Абдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор Ургенчского филиала Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Нарзуллаев Нуриддин Умарович – доктор медицинских наук, доцент Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Рашидова Нилуфар Сафоевна - доктор медицинских наук, доцент Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Ганиева Манижа Тимуровна - кандидат медицинских наук, доцент Таджикского государственного медицинского университета (Таджикистан).

Хазраткулов Рустам Бафоевич - руководитель сосудистого отделения Республиканского специализированного научно – практического медицинского центра нейрохирургии, доцент кафедры нейрохирургии Центра развития профессиональной квалификации медицинских работников (Узбекистан).

Нуралиева Хафиза Отаевна - кандидат медицинских наук, доцент Ташкентского фармацевтического института. (Узбекистан).

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGICAL RESEARCH

Bukhara State Medical Institute and tadqiqot.uz

Chief Editor:

Khodjjeva Dilbar Tadjiyevna

Doctor of medical Sciences, Professor,
Bukhara state medical Institute. (Uzbekistan).
ORCID ID: 0000-0002-5883-9533

Deputy editor-in-chief:

Khaydarova Dildora Kadirovna

Doctor of Medical Sciences,
Professor of the Tashkent
Medical Academy. (Uzbekistan).
ORCID ID: 0000-0002-4980-6158

Peer-reviewed scientific and
practical journal "Journal of Neurology
and Neurosurgical Research"
Published 6 times a year
#4 (04), 2023
ISSN 2181-0982

Editorial address:

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Layout and preparation for printing
held in the editorial office of the
journal.

Design – pagemaker:

Khurshid Mirzakhmedov

Journal is registered at the Office of
Press and Information Tashkent city,
Reg. No. July 1, 2020

"Neurology and neurosurgical
research" 4/2023

Electronic version of the

Journal on sites:

www.tadqiqot.uz,
www.bsmi.uz

EDITORIAL TEAM:

Inoyatov Amrillo Shodievich - doctor of medical Sciences, Professor, Minister of health. (Uzbekistan).

Khaydarov Nodirjon Kadirovich - Doctor of Medicine, Professor, Rector of Toshkent State Dental Institute. (Uzbekistan).

Nuraliev Nekkadam Abdullaevich - Doctor of Medical Sciences, Professor, Immunologist, Microbiologist, Vice-Rector for Research and Innovation of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Kariev Gayrat Maratovich - Doctor of Medicine, Professor, Director of the Republican Scientific Center for Neurosurgery of Uzbekistan. (Uzbekistan).

Anatoly Ivanovich Fedin - Doctor of Medical Sciences, professor, Honored Doctor of the Russian Federation. Russian National Research Medical University named after N.I. Pirogova. (Russia).

Madjidova Yokutxon Nabieva - Doctor of Medicine, Professor, Tashkent Pediatric Medical Institute. (Uzbekistan).

Rakhimbaeva Gulnora Sattarovna - Doctor of Medical Sciences, Professor, the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Djurabekova Aziza Taxirovna - Doctor of Medicine, Professor, the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Mamadaliyev Abdurakhmon Mamatkulovich - Doctor of Medical Sciences, Professor of the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Chutko Leonid Semenovich - Doctor of Medicine, Head of the Center for Behavioral Neurology of the Institute of Human Brain named after N.P. Bekhtereva. (Russia).

Muratov Fakhmitdin Khayritdinovich - Doctor of Medical Sciences, Professor, the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Dyakonova Elena Nikolaevna - Doctor of Medicine, professor of the Ivanovo State Medical Academy. (Russia).

Trufanov Evgeniy Aleksandrovich - Doctor of Medicine, Professor, National Medical Academy of Postgraduate Education named after P.L. Shupika. (Russia).

Norov Abdurakhmon Ubaydullaevich - Doctor of Medicine, professor, Chief Physician of the Bukhara Regional Multidisciplinary Medical Center. (Uzbekistan).

Abdullaeva Nargiza Nurmatovna - Doctor of Medicine, professor of the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Azizova Rano Baxodirovna - doctor of medical Sciences, associate Professor of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Davlatov Salim Sulaimonovich - Head of the Department of education quality supervision, associate Professor of the Bukhara state medical Institute. (Uzbekistan).

Sanoeva Matlyuba Jakhonkulovna - Doctor of Medicine, Associate Professor of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Artykova Mavlyuda Abdurakhmanovna - Doctor of Medical Sciences, Professor of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Urinov Muso Boltaevich - Doctor of Medicine, Associate Professor, Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Kilichev Ibdulla Abdullaevich - Doctor of Medicine, professor of the Urgench branch of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Narzullaev Nuriddin Umarovich - Doctor of Medicine, associate professor of Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Rashidova Nilufar Safoevna - doctor of medical Sciences, associate Professor of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Ganieva Manizha Timurovna - Candidate of Medical Sciences, Associate Professor, Tajik State Medical University. (Tajikistan).

Hazratkulov Rustam Bafoyevich - head of the vascular department of the Republican specialized scientific and practical medical center of neurosurgery, associate professor of the Department of neurosurgery of the center for the development of professional qualifications of medical workers (Uzbekistan).

Nuralieva Hafiza Otayevna - Candidate of medical Sciences, associate Professor, Toshkent pharmaceutical Institute. (Uzbekistan).

СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

1. Эгамбердиев Рахмон Хамидуллаевич ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ОПУХОЛЕЙ ЖЕЛУДОЧКОВОЙ СИСТЕМЫ ГОЛОВНОГО МОЗГА СУПРАТЕНТОРИАЛЬНОЙ ЛОКАЛИЗАЦИИ.....	7
2. Ахмедов Сухроб Соатмурод угли СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ПЕРВИЧНЫХ И ПРОДОЛЖЕННЫХ РОСТ ГЛИОБЛАСТОМЫ ГОЛОВНОГО МОЗГА.....	10
3. Davronov Islom Ibragimovich, Djurabekova Aziza Tohirovna, Mamurova Malikaxon Mirhamzayevna LUMBOSAKRAL RADIKULOPATIYASI KASALLIGINING KLINIK XUSUSIYATLARINI NEYROIMAGING DIAGNOSTIK USULLAR YORDAMIDA O'RGANISH.....	14
4. Shodiyev Amirqul Shodiyevich, Mamadaliyev Abdurahmon Mamatqulovich, Aliyev Mansur Abduxoliqovich SAMARQAND VILOYATIDA NEYROXIRURGIK TUG'MA RIVOJLANISH NUQSONLARINING EPIDEMIOLOGIK XUSUSIYATLARI.....	18
5. Xayriyeva Muxsina Farxodovna INSULTDAN KEYINGI DEMENSIYA VA UNING KLINIK-NEVROLOGIK XUSUSIYATLARI. REABILITATSIYANI TAKOMILLASHTIRISH CHORA-TADBIRLARI.....	24
6. Норов Абдурахмон Убайдуллаевич, Ражабов Мухсин Мансурович ВЫБОР ОПТИМАЛЬНОГО МЕТОДА ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ПРИ ПЕРЕЛОМАХ ГРУДОПОЯСНИЧНОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА.....	27
7. Каюмова Нафиса Комильжоновна, Назарова Жанна Авзаровна ТУННЕЛЬНЫЕ НЕВРОПАТИИ ПРИ ПЕРВИЧНОМ ГИПОТИРЕОЗЕ.....	31
8. Dilbar Tadjievna Khodjieva, Madina Zafarovna Ohundjanova TRANSIENT COMPLEX REGIONAL PAIN SYNDROME AGAINST THE BACKGROUND OF CENTRAL POST-STROKE PAIN.....	34
9. Dilbar Tadjievna Khodjieva, Madina Zafarovna Ohundjanova TRANSIENT COMPLEX REGIONAL PAIN SYNDROME AGAINST THE BACKGROUND OF CENTRAL POST-STROKE PAIN.....	37
10. Хайдарова Дилдора Кадириевна, Давронова Хилола Завкиддиновна ВОЗРАСТНОЕ ОСОБЕННОСТИ КОГНИТИВНЫЕ РАССТРОЙСТВА ПРИ САХАРНОМ ДИАБЕТЕ 1И 2 ТИПА.....	40
11. Nabiev Akmal Adkhamjonovich, Aliev Mansur Abdukholikovich, Kholmurodova Khulkar Kholierovna, Kholmurodov Odilbek Kholierovich ANALYSIS OF THE APPLICATION OF THE METHODS OF MODERN DIAGNOSIS AND TREATMENT IN OPTICHIASMAL ARACHNOIDITIS.....	44
12. Розоков Дилмурод Тогаймуродович, Югай Игорь Александрович СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДОВ ДИАГНОСТИКИ И ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ С ПОВРЕЖДЕНИЕМ СРЕДНЕГО НЕРВА.....	47
13. Сиздикходжаев Сардорхожа Ахмаджон ўгли ПРИМЕНЕНИЕ РАЗЛИЧНЫХ МЕТОДОВ НЕЙРОНАВИГАЦИИ В ХИРУРГИИ ОПУХОЛЕЙ ГОЛОВНОГО МОЗГА И ПРЕИМУЩЕСТВА УЛЬТРАЗВУКОВОЙ НАВИГАЦИИ.....	51
14. Махмудов Бобур Фазлиддин угли ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ СОВРЕМЕННЫХ НЕЙРОВИЗУАЛИЗАЦИОННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ПРИ ХИРУРГИЧЕСКОЙ ЛЕЧЕНИИ ПРОДОЛЖЕННОГО РОСТА ГЛИАЛЬНЫХ ОПУХОЛЕЙ ГОЛОВНОГО МОЗГА.....	55
15. Хазраткулов Рустам Бафоевич, Мусоев Сардор Мизробович, Расулов Шавкат Орзикулович, Абдуллаев Наби Куддашович БОЛЕЗНЬ МОЯМОЯ: ОБЗОР СОВРЕМЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ.....	58

16. Убайдуллаев Эльбек Амондулла угли, Норов Абдурахмон Убайдуллоевич, Хазраткулов Рустам Бафоевич, Заремба Александр Евгеньевич СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА МЕТОДОВ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ПЕРИФЕРИЧЕСКОГО ПАРЕЗА ЛИЦЕВОГО НЕРВА РАЗЛИЧНОГО ГЕНЕЗА.....	64
17. Qudratova Nigora Burxanovna, Abdullayeva Nargiza Nurmatovna, Djurabekova Aziza Taxirovna QASHQADARYO VILOYATIDA YASHOVCHI AYOLLARDA BOSH OG'RIGI NEYROFIZIOLOGIK TASHXIS XUSUSIYATLARINI OPTIMALLASHTIRISH.....	69
18. Уринова Гульноза Гуломидиновна, Уринов Фаррух Анварович ОСОБЕННОСТИ КОГНИТИВНЫХ НАРУШЕНИЙ МУЖЧИН СРЕДНЕГО ВОЗРАСТА, ПЕРЕНЕСШИХ НОВУЮ КОРОНАВИРУСНУЮ ИНФЕКЦИЮ.....	74
19. Хасилбеков Навруз Хамзаевич, Ахмедиев Махмуд Мансурович, Хазраткулов Рустам Бафоевич, Бобоев Жалолиддин Ибрагимович, Жолдасбаев Ажинияз Аманбай угли, Бахтиёрова Гулрух Гайбулла кизи ПРЕДОПЕРАЦИОННАЯ ДИАГНОСТИКА БОЛЬНЫХ С ФАРМАКОРЕЗИСТЕНТНОЙ ЭПИЛЕПСИЕЙ (ОБЗОРНАЯ СТАТЬЯ).....	76
20. Хайдаров Нодир Қодирович, Хикматуллаева Шахноза Шукруллаевна ИНСУЛЬТ ЎТКАЗГАН БЕМОРЛАРДА ВАҲИМА ХУРУЖЛАРИ БИЛАН КЕЧУВЧИ КОГНИТИВ ЎЗГАРИШЛАРИ БОР БЕМОРЛАРДА МРТ, КТ ВА МСКТ ТЕКШИРУВЛАРНИНГ ДАВОДАН КЕЙИНГИ САМАРАДОРЛИГИ БАХОЛАШ.....	82

УДК: 616.853 -07: 615.015.46: 616-079. 616-08-039.73

Хасилбеков Навруз Хамзаевич
Ахмедиев Махмуд Мансурович
Хазраткулов Рустам Бафоевич
Бобоев Жалолиддин Ибрагимович
Жолдасбаев Ажинияз Аманбай угли
Бахтиёрова Гулрух Гайбулла кизи
Республиканский специализированный
научно-практический медицинский центр нейрохирургии
email: Navruzhamzayevich@gmail.com

ПРЕДОПЕРАЦИОННАЯ ДИАГНОСТИКА БОЛЬНЫХ С ФАРМАКОРЕЗИСТЕНТНОЙ ЭПИЛЕПСИЕЙ (ОБЗОРНАЯ СТАТЬЯ)

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.8419139>

АННОТАЦИЯ

Предхирургическая диагностика эпилепсии основной этап в хирургии эпилепсии, задача которой определить зону эпилептогенного очага. Диагностика и лечение фармакорезистентной эпилепсии требует слаженной совместной работы специалистов таких как эпилептолог, нейрохирург, нейрофизиолог, нейропсихолог и радиолог. Каждому больному с данной патологией надо подходить индивидуально, так как он является отдельным большим проектом.

Ключевые слова: хирургическое лечение эпилепсии, фармакорезистентная эпилепсия, диагностика эпилепсии.

Хасилбеков Навруз Хамзаевич
Ахмедиев Махмуд Мансурович
Хазраткулов Рустам Бафоевич
Бобоев Жалолиддин Ибрагимович
Жолдасбаев Ажинияз Аманбай угли
Бахтиёрова Гулрух Гайбулла кизи
Республика ихтисослаштирилган
нейрохирургия илмий – амалий тиббиёт маркази

ФАРМАКОРЕЗИСТЕНТ ЭПИЛЕПСИЯ БИЛАН БЎЛГАН КАСАЛЛАРНИ ЖАРРОҲЛИКДАН ОЛДИНГИ ТАШХИСЛАШ (ЎРИТУВЧИ МАҚОЛА)

АННОТАЦИЯ

Нейрожарроҳлик аралашувининг асосий мақсади эпилептоген ўчоқни олиб ташлаш. Бу соҳани аниқлаш эса осон иш эмас. Баъзи ҳолларда эпилепсия жарроҳлигидан кўра, жарроҳликдан олдинги ташхис кўпроқ куч, вақт ва молиявий харажатларни талаб қилади, шунинг учун эпилепсия жарроҳлигида жарроҳликдан олдинги ташхислаш энг асосий босқич ҳисобланади.

Калит сўзлар: эпилепсиянинг жарроҳлик давоси, фармакорезистент эпилепсия, эпилепсияни ташхислаш.

Khasilbekov Navruz Khamzayevich
Axmediyev Maxmud Mansurovich
Hazratkulov Rustam Bafoevich
Boboyev Jaloliddin Ibrahimovich
Zholdasbayev Ajiniyaz Amanbay ugli
Bakhtiyarova Gulrukh Gaybullo kyzi
Republican Specialized Scientific
and Practical Medical Center for Neurosurgery

PREOPERATIVE DIAGNOSTICS OF PATIENTS WITH DRUG RESISTANT EPILEPSY (REVIEW ARTICLE)

The main goal of neurosurgical operations for epilepsy is to remove the epileptogenic focus. And defining this area is not an easy task. Sometimes it turns out that the diagnosis of an epileptogenic focus requires more effort, time, financial costs than the surgery itself, so the most important thing in epilepsy surgery is pre-surgical diagnostics.

Keywords: epilepsy surgery, intractable epilepsy, epilepsy diagnostics.

Актуальность. Эпилепсия - одно из самых распространенных серьезных заболеваний мозга, от которого страдают более 70 миллионов человек во всем мире [2,20].

Частота фармакорезистентной эпилепсии в развитых странах, придерживающихся современных стандартов лечения, достигает 30-40 % от общего количества пациентов с эпилепсией [8]. Последнее понятие резистентности эпилепсии подразумевают невозможности достичь полного контроля над приступами при адекватном правильно выбранном применении 2-х схем противосудорожных препаратов, будь это моно- или политерапии [14].

Примерно 60% всех больных эпилепсией страдают синдромами фокальной эпилепсии. Приблизительно у 15% этих пациентов приступы недостаточно контролируются противосудорожными препаратами, и такие пациенты являются потенциальными кандидатами на хирургическое лечение, и большинство из них - дети. Хирургическое лечение эпилепсии у детей, которое было тщательно отобрано, может привести либо к отсутствию припадков, либо к заметному (> 90%) сокращению припадков примерно у двух третей детей с трудноизлечимыми припадками. Раннее хирургическое вмешательство улучшает качество жизни и улучшает когнитивные способности и развитие ребенка [21].

Основная цель нейрохирургической операции состоит в том, чтобы удалить данный эпилептический очаг.

Понятие эпилептический очаг характеризуется патологической системой, которая образована нейронными констелляциями,

способные к спонтанной синхронизации своей активности и обладающая повышенной возбудимостью [1].

Патогенетическое происхождение эпилепсии объясняет концепция “эпилептогенной зоны” Ханса Отто Людерса, по которому выделяют несколько зон: 1. Симптоматогенная зона. 2. Зона раздражения (ирритации). 3. Зона начала приступа. 4. Зона эпилептического повреждения (эпилептогенный очаг). 5. Зона функционального дефицита [15].

Сама эпилептогенная зона это чисто теоретическое понятие, удаление или выключение которого полностью избавляет пациента от приступов [15]. Судить о правильности определения данной зоны можно только после резекционного вмешательства, при котором пациент полностью избавляется от приступов. Помощь эпилептологам и нейрохирургам для определения данной зоны приходит клинико-семиологические, нейрофизиологические, нейровизуализационные и функциональные методы диагностики, которые и представляют совокупность данной концепции.

Симптоматогенная зона — это область коры, которая при активации эпилептическими разрядами приводит к типичным иктальным событиям у пациента. Симптоматогенная зона, которая вызывает начальные иктальные симптомы, обычно наиболее важна, когда мы используем ее в качестве показателя местоположения эпилептогенной зоны. До появления ЭЭГ, хирургия эпилепсии основывался на клинической семиологии приступов – симптоматогенной зоны (William Macewen, Alexander Hughes Bennet and Rickman Godlee, J.R. Green and Victor Horsley). Надо подчеркнуть, что симптоматогенная зона и эпилептогенная зона не всегда совпадают (перекрываются) [15].

Таблица 1.

Распределение иктальных и постиктальных симптомов и их латерализация (3)

Симптомы	Локализация полушария эпилептогенной зоны	Специфичность	Частота
Локализованная соматосенсорная аура	Контралатеральная	89 %	У 1-10 % пациентов с эпилепсией
Визуальная аура (иктальная)	Контралатеральная	100%	В 29 % при затылочной эпилепсии
Фокальные тонические/ клонические автоматизмы	Контралатеральная	90%	В 45 % при лобной эпилепсии
Фиксированный поворот головы (<10 сек) до вторичной генерализации	Контралатеральная	>90 %	В 35 % при височной эпилепсии В 45 % при экстратемпоральных поражениях
Симптом «фигура 4»	Контралатеральная	90 %	В 15% при височной эпилепсии В 15 % при экстратемпоральных поражениях
Односторонние автоматизмы в руке	Контралатеральная	>99 %	В 45 % при височной эпилепсии
Автоматизмы с сохранением сознания	Недоминантное	>99 %	В 5 % при височной эпилепсии
Речь	Недоминантное	80%	У 35 % пациентов с эпилепсией
Дисфазия и афазия	Доминантное	>99 %	У 35 % пациентов с эпилепсией
Рвота	Недоминантное	80 %	У 2 % пациентов с эпилепсией
Сплевание	Недоминантное	75 %	У 0,5 % пациентов с эпилепсией
Постиктальная дисфазия афазия	Доминантное	80%	В 35 % при височной эпилепсии
Постиктальное почесывание носа	Ипсилатеральное	90%	В 55 % при височной эпилепсии
Односторонние клонические судороги в конце вторично - генерализованного приступа	Ипсилатеральное	80 %	В 45-65 % при височной эпилепсии
Постиктальный парез	Контралатеральное	99%	У 0,5 % - 15% пациентов с эпилепсией

Пример 1. На ЭЭГ склерозом гиппокампа слева регистрируется острые волны, в левых височных отделах Т3>Т5.

Ирритативная зона (зона раздражения) – это область коры головного мозга, способная генерировать межприступные спайки на ЭЭГ. Для определения ирритативной зоны используется ЭЭГ, длительный видео ЭЭГ мониторинг, ЭКОГ, стереотаксическая электрокортикография, МЭГ [15].

Скальповый видео-ЭЭГ мониторинг. Круглосуточный скальповый видео-ЭЭГ мониторинг икctalного и интерикctalного периодов - является одним из более важных методов обследования пациентов с фармакорезистентной эпилепсией.

ЭЭГ при эпилепсии несмотря на другие методы диагностики остаётся основным методом предоставляющий объективную информацию о функциональном состоянии головного мозга [28].

Всем пациентам необходимо проводить длительный видео ЭЭГ мониторинг с использованием 21 электрода, установленных помеждународной схеме отведений 10-20% с использованием провоцирующих проб: ритмическая фотостимуляция, гипервентиляция, запись после депривации сна.

Данный метод позволяет дифференцировать эпилептические приступы от неэпилептических судорог, классифицировать приступы, и локализовать зону начала приступа. Неэпилептические судороги - произвольные движения, ощущения или поведение, напоминающее судорожные эпилептические приступы, причиной которых является не нарушение нейронной активности головного мозга. Они могут имитировать любой вид эпилептического приступа, данные приступы ошибочно принимаются за генерализованные тонико-клонические, абсансные, простые или сложно-парциальные приступы.

Скальповое видео-ЭЭГ мониторинг. В 15-25% случаев с фармакорезистентной эпилепсией изучая данные скальпового видео ЭЭГ мониторинга невозможно точно указывать на начало приступа и ирритативную зону, так как при регистрации пароксизмальной активности общий объем коры головного мозга, который необходим для участия в активности должен составлять 10-20 см². С височной эпилепсией у 20-30% и у больных с лобной и затылочными видами эпилепсии регистрируются 2-х сторонние или контралатеральные пароксизмальные разряды, вследствие чего сложно локализовать латерализацию зоны начала приступа [3].

При неинвазивных исследованиях, когда получены недостаточные или противоречивые данные о локализации и латерализации эпилептогенной зоны, применяют инвазивный видео ЭЭГ мониторинг. Для этого необходимы специальные внутримозговые и субдуральные электроды. Преимуществом инвазивного видео ЭЭГ мониторинга является выявление зоны начала приступа и ирритативную зону [3].

Зона икctalного начала (зона начала приступа) - это область коры головного мозга, из которой мы можем объективно продемонстрировать возникновение припадков. Ведущим методом диагностики является нейрофизиологический. Регистрация скальповой ЭЭГ не отражает реального распространения ирритативной зоны, ее границы более точно могут быть определены при помощи инвазивных исследований с использованием корковых и внутримозговых электродов, интраоперационной электрокортикографии (ЭкоГ), стереотаксическое электрокортикографией, а также МЭГ.

Магнитоэнцефалография (МЭГ) — технология, позволяющая измерять и визуализировать магнитные поля, возникающие вследствие электрической активности мозга.

В отличие от ЭЭГ, на сигналы МЭГ не влияют тканевые дефекты мозга и кости черепа, и в отличие от функциональной магнитно-резонансной томографии (фМРТ) аномальная гемодинамика при сосудистых мальформациях не искажает сигнал МЭГ. Комбинированная МЭГ и ЭЭГ дают отличный неинвазивный обзор эпилептических очагов, а также расположения сенсорных, моторных, зрительных, слуховых и различных областей неокортекса, связанных с задачами. Источники сигналов МЭГ определяются с помощью математических алгоритмов, например, с помощью эквивалентных токовых диполей (ECD), которые представляют активные локальные области серого вещества [18].

Чувствительность интерикctalной МЭГ составила 70% для выявления эпилептических разрядов в группе из 455 педиатрических и взрослых пациентов с эпилепсией. Среди подгруппы пациентов, перенесших фокальную резекцию, МЭГ согласилась с обработанной долей в 89% случаев [22]. В целом, частота обнаружения спайков выше при эпилепсии неокорткального происхождения, чем при эпилепсии медиальной

височной доли [5]. Полная резекция области локальной активности МЭГ была важным предиктором хорошего послеоперационного исхода припадков [9,13]. Множественные дипольные кластеры коррелируют с обширной эпилептической сетью и плохой хирургический исход. В проспективном двухлетнем исследовании МЭГ изменила предоперационный протокол и / или решения о хирургическом вмешательстве, предоставив избыточные данные у 33% кандидатов на операцию по поводу эпилепсии [23]. Иctalная МЭГ сталкивается с артефактами движения, которые могут скрыть записи или сделать локализацию источника неточной. Дипольное моделирование иctalной низкоамплитудной быстрой активности может быть затруднено из-за низкого отношения сигнал/шум. Недавняя разработка

программного обеспечения для компенсации движения и подавления магнитных артефактов [24] значительно увеличила потенциал иctalных записей [16].

Структурная магнитно-резонансная томография (МРТ) имеет фундаментальное значение для диагностики и лечения эпилепсии, особенно когда рассматривается возможность хирургического вмешательства [10]. Нативный МРТ головного мозга больным с эпилепсией может не выявить некоторые тонкие структурные изменения на головном мозге, которое потенциально может быть причиной эпилепсии. Для этого в последнее время во всем мире рекомендуют МРТ более высокого разрешения (3 тесла), по специальному эпилептическому протоколу.

Пример 2. МРТ снимки больного с левосторонним склерозом гиппокампа.

Целевая группа ILAE по нейровизуализации рекомендует использовать протокол согласованной нейровизуализации структурных последовательностей эпилепсии (HARNES-MRI) с изотропными миллиметровыми 3D-изображениями T1 и FLAIR, а также субмиллиметровыми 2D-изображениями T2 с высоким разрешением [10].

Зона функционального дефицита – это область коры демонстрирующее аномальное функционирование или неврологический или нейропсихологический дефицит в межприступный период. [15, 25].

Для верификации данной зоны используется подробный клинично – семиологическое, нейропсихологическое исследование, функциональное МРТ, позитронно-эмиссионная томография, тест Вада.

Функциональное МРТ – дает возможность неинвазивным путем определить функционально значимых зон коры головного мозга как моторные, сенсорные и речевые области и латерализации речевых функций и памяти [4, 6, 11, 17, 26].

Для латерализации высших функциональных зон коры также используется Тест Вада с барбитуратами [12]. Тест Вада дает возможность определения доминантного полушария и имеет большое значение для планирования хирургии эпилепсии. Позитронно-эмиссионная томография с 18- фтордезоксиглюкозой – дает возможность определить характер гипометаболизма у больных с эпилепсией в межприступный период. Характер гипометаболизма при ФДГ-ПЭТ является хорошим дополнительным предиктором или исходом приступа при височной эпилепсии с мезиально-височным склерозом или отрицательной МРТ. Появляется все больше свидетельств того,

что диагностическая ценность ФДГ-ПЭТ возрастает с постобработкой [25].

Пример 3. Пациентки с левой височной эпилепсией на ПЭТ отмечается снижения метаболизма ФДГ левой височной области.

Локализирующее значение иктальной однофотонной эмиссионной компьютерной томографии (ОФЭКТ), выполняемой с применением радиофармпрепарата технеций - 99м у пациентов с эпилепсией, основано на связи церебральном метаболизмом и перфузией. Иктальная гиперперфузия используется для неинвазивной локализации эпилептогенной зоны и особенно полезна при магнитно-резонансной (МР) - отрицательной парциальной эпилепсии и фокальных корковых дисплазиях. Иктальная ОФЭКТ, совмещённое с МРТ (SISCOM), улучшает локализацию области гиперперфузии. Статистический параметрический анализ картирования групп выбранных изображений иктально-интериктальных различий может продемонстрировать эволюцию изменений корковой, подкорковой и мозжечковой перфузии во время конкретного типа приступа,

изучить механизмы захвата и дать новое понимание патофизиологии судорог (28). Но метод имеет ограничения связи с тем для проведения исследования требуется сглаженное совместное работа эпилептолога, нейропсихолога, радиолога [7, 19] и дороговизной метода связанное коротким сроком радиофармпрепарата.

Выводы: Основной целью нейрохирургических операций при эпилепсии является удаление эпилептогенного очага. А определения данной области задача непростая. Порой так получается, что, диагностика эпилептогенного очага требует больше сил, времени, финансовых затрат, чем сама хирургия, поэтому самое важное в хирургии эпилепсии предхирургическая диагностика.

Список литературы.

1. Александров М.В., Улитин А.Ю., Берснев В.П. и соавт., "Структурно-функциональная организация эпилептического очага". Российский нейрохирургический журнал имени профессора А.Л. Поленова. Том IX, № 2, 2017 г. 5-9 стр.
2. Зуев А.А., Головтеев А.Л., Педяш Н.В. и соавт., «Предхирургическая диагностика у пациентов с фармакорезистентной эпилепсией». Журнал «Вопросы нейрохирургии» имени Н.Н. Бурденко. 2020;84(1): 109-117. DOI 10.17116/neiro202084011109
3. Крылов В. В. И соавт. "Клинические рекомендации по предоперационному обследованию и хирургическому лечению пациентов с фармакорезистентными формами эпилепсии". Москва 2015г.
4. Araujo D, de Araujo DB, Pontes-Neto OM, Escorsi-Rosset S, Simao GN, Wichert-Ana L, Velasco TR, Sakamoto AC, Leite JP, Santos AC. Language and motor fMRI activation in polymicrogyric cortex. *Epilepsia*. 2006;47(3):589-592. <https://doi.org/10.1111/j.1528-1167.2006.00473.x>
5. Baumgartner C, Patariaia E, Lindinger Getal. (2000).Neuromagn etic recordings in temporal lobe epilepsy. *J Clin Neurophysiol* 17: 177–189.
6. Дурсунов, АМ; Шамшиметов, ДФ. Выбор метода оперативного лечения при вертельных переломах бедренной кости. Журнал Ортопедия, травматология и протезирование №4. 2004. С. 86-88.
7. Csaba Juhász I, Flóra John. Utility of MRI, PET, and ictal SPECT in presurgical evaluation of non-lesional pediatric epilepsy. *Seizure*. 2020 Apr; 77:15-28. doi: 10.1016/j.seizure.2019.05.008.
8. Fergus Rugg-Gunn, Anna Miserocchi, Andrew McEvoy. *Epilepsy surgery. Pract Neurol*. 2020 Feb;20(1):4-14. doi: 10.1136/practneurol-2019-002192).
9. Fischer M J, Scheler G, Stefan H (2005).Utilization of magnetoencephalography results to obtain favourable outcomes in epilepsy surgery. *Brain* 128: 153–157;
10. Gaillard, W. D., Cross, J. H., Duncan, J. S., Stefan, H., & Theodore, W. H. (2011). Epilepsy imaging study guideline criteria: Commentary on diagnostic testing study guidelines and practice parameters. *Epilepsia*, 52(9), 1750–1756. doi:10.1111/j.1528-1167.2011.03155.x.
11. Jackson G D, Badawy R A. Selecting patients for epilepsy surgery: identifying a structural lesion. *Epilepsy and Behavior*. 2011;20(2):182-189. <https://doi.org/10.1016/j.yebeh.2010.09.019>
12. Боймурадов, ГА; Дурсунов, АМ; Шодиев, БУ. Спице-стержневое устройство для остеосинтеза при внутри околосуставных переломах коленного сустава. Журнал Гений ортопедии...№2. 2010 год. С.79-80

13. Knowlton RC, Elgavish RA, Bartolucci A et al. (2008). Functional imaging: II. Prediction of epilepsy surgery outcome. *Ann Neurol* 64: 35–41.
14. Kwan, P., Arzimanoglou, A., Berg, et al., (2009). Definition of drug resistant epilepsy: Consensus proposal by the ad hoc Task Force of the ILAE Commission on Therapeutic Strategies. *Epilepsia*, 51(6), <https://doi.org/10.1111/j.1528-1167.2009.02397.x>.
15. Халимов, Р Дж; Джураев, АМ. Критерии оценки мультиспирально – компьютерно – томографического исследования детей с болезнью Пертеса. Материалы- III съезда травматологов – Ортопедов Республики Казахстан и VII Евразийского конгресса травматологов-ортопедов 3-4 октября 2019 г. С. 414.
16. Medvedovsky M, Taulu S, Gaily E et al. (2012). Sensitivity and specificity of seizure-onset zone estimation by ictal magnetoencephalography. *Epilepsia* 53: 1649–1657.
17. Noachtar S, Borggraefe I. Epilepsy surgery: a critical review. *Epilepsy and Behavior*. 2009;15(1): 66-72. <https://doi.org/10.1016/j.yebeh.2009.02.028>
18. Ritva Paetau I, Ismail S Mohamed. *Handbook Clinical Neurology*. 2013;111:461-5. doi: 10.1016/B978-0-444-52891-9.00050-6.
19. Дурсунов, АМ; Сайдиахматханов, СС; Мирзаев, ШХ. Комбинированные методы остеосинтеза при диафизарных переломах длинных костей. Форум травматологов ортопедов Сев. Кавказа. Сб материалов-М.: Эко-Пресс. 2017. С. 142-143.
20. Roland D Thijs, Rainer Surges, Terence J O'Brien, Josemir W Sander. Epilepsy in adults. *Lancet*. 2019 Feb 16;393(10172):689-701. doi: 10.1016/S0140-6736(18)32596-0.
21. Sita J., Sudhindra V, Swapan G., Manas P., Epilepsy surgery in children. *Neurol India*. May-Jun 2017;65(3):485-492. doi: 10.4103/neuroindia.NI_1033_16.
22. Stefan H, Hummel C, Scheler Getal. (2003). Magnetic brain source imaging of focal epileptic activity: a synopsis of 455cases. *Brain* 126: 2396–2405.
23. Sutherling W W, Mamelak A N, Thyerlei Detal. (2009). Influence of magnetic source imaging for planning intracranial EEG in epilepsy. *Neurology* 71: 990–996.
24. Taulu S, Simola J (2006). Spatiotemporal signal space separation method for rejecting nearby interference in MEG measurements. *Phys Med Biol* 51: 1759–1768.
25. Дурсунов, АМ; Сайдиахматханов, СС; Дурсунов, СА; Рузикулов, ОШ. Клинико-психологические аспекты реабилитации пациентов с последствиями травм конечностей. Formation of psychology and pedagogy as interdisciplinary sciences. №11. 2022. С. 78-82.
26. Unnwongse K, Wehner T, Foldvary-Schaefer N. Selecting patients for epilepsy surgery. *Current Neurology and Neuroscience Reports*. 2010;10(4):299-307. <https://doi.org/10.1007/s11910-010-0114-6>.
27. Khasilbekov N. Kh., Hazrakulov R.B., Burnashev M.I., Complex diagnostic approach and differential treatment of patients with symptomatic and drug resistant epilepsy. *Journal Of Neurology And Neurosurgical Research*, volume 2, issue 3, 2021. <http://dx.doi.org/10.26739/2181-0982-2021-3-11>.
28. W Van Paesschen. Ictal SPECT. *Epilepsia* 2004;45 Suppl 4:35-40. doi: 10.1111/j.0013-9580.2004.04008.x.

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 4, НОМЕР 4

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGERY RESEARCH

VOLUME 4, ISSUE 4

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000